

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH OMILLARI

Sanoyeva Nodira Erkin qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
2-bosqich magistranti
coouottvvo@gmail.com
+998991558525

Annotatsiya: Ushbu maqolada morfologik bilimlarning o‘quv jarayonidagi ahamiyati, ularning minimum va maksimum hajmini belgilash mezonlari tahlil qilinadi. Tilshunoslikda morfologik bilimlar — so‘z yasash, so‘z turkumlari, grammatik kategoriyalar va ularning shakllanish qonuniyatlarini qamrab oladi. Mazkur bilimlarni o‘rgatishda ularning didaktik zaruriyati, ta'lim bosqichlari va o‘quvchilarning yosh xususiyatlari muhim omil sifatida e'tiborga olinadi. Maqolada morfologik bilimlarning minimum darajasi sifatida o‘quvchi egallashi zarur bo‘lgan asosiy tushunchalar, maksimum darajasi sifatida esa chuqurlashtirilgan nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar doirasi belgilab beriladi. Bundan tashqari, o‘quv dasturlari, til materialining murakkabligi, va zamonaviy lingvodidaktik yondashuvlar asosiy aniqlovchi omillar sifatida ko‘rib chiqiladi. Morfologik bilimlar hajmini belgilashda kompetensiyaviy yondashuv asosida talab va natijalar uyg‘unligi ta'minlanishi lozimligi ta'kidlanadi.

Kalit so‘zlar: grammatizm, maksimum, minimum, nazariy ma'lumot, grammatik qoidalar

Abstract. This article analyzes the importance of morphological knowledge in the educational process, as well as the criteria for determining its minimum and maximum scope. In linguistics, morphological knowledge encompasses word formation, parts of speech, grammatical categories, and the rules governing their formation. The teaching of these concepts takes into account their didactic necessity, educational stages, and the age characteristics of learners. The article defines the minimum level of morphological knowledge as the basic linguistic concepts that students must acquire, while the maximum level refers to an in-depth understanding

of theoretical knowledge and the development of practical skills. Additionally, curriculum content, the complexity of language materials, and modern lingvodidactic approaches are examined as key determining factors. The article emphasizes the importance of ensuring alignment between educational requirements and outcomes through a competency-based approach when defining the volume of morphological knowledge.

Keywords: grammatism, maximum, minimum, theoretical knowledge, grammatical rules

Ma'lumki, ancha yillar davomida ona tili ta'limi mazmuni ko'p jihatdan ilmiylik prinsipidan iborat bo'lib qoldi. Ona tili mashg'ulotlarida o'quvchi foydali amaliy ishlar bilan shug'ullanish o'rniga, son-sanoqsiz grammatik qoidalar, ta'rif-tushunchalarni "o'zlashtirish" bilan band bo'lib qoldi. Bu esa ta'lim mazmunining o'ta nazariylashishiga, grammatizmning hokimligiga olib keldi. Ilmiylik til materiallarini tilshunoslik fani yutuqlari asosida bayon qilishni talab etsa, tushunarlik uni bolalarning yosh va ruhiy xususiyatlariga, ularning umumiy taraqqiyoti hamda bilim imkoniyatlariga moslab bayon qilishni taqozo etadi. Ta'lim jarayoni mantiqi bu prinsiplarni o'zaro aloqadorlikda qarashni zarur qilib qo'yadi. Chunki ilmiy bilimlar o'quvchiga tushunarli bo'lmasa, u o'zining amaliy qiymatini yo'qotadi [Фуломов, 1995: 27]. O'quvchining dars mashg'ulotlari va fanga nisbatan loqaydligiga sabab bo'ladi. Ushbu holat til ta'limi o'zining ko'zlagan amaliy maqsadlariga erishishi yo'lida monelik qiladi. Hozirgi o'zbek adabiy tilini o'qitish masalalariga aniqlik kiritish, bu sohada to'plangan barcha yutuqlarni yanda boyitish, ularni umumlashtirish, nazariya bilan amaliyotning bog'liqligini isbotlash, grammatikani maksimum va minimumga ajratish dolzarb vazifalardan biridir. A'yonki, bir necha yillar davomida ona tili ta'limi mazmunining o'ta ilmiyligi, nazariylashtirilganligi va maydalashtirilganligi bolalarning so'z boyligi muttasil oshirib borish, so'zdan tez, to'g'ri va o'rinli foydalanish malakalarini shakllantirishga juda katta g'ov bo'lib keldi. Mashg'ulotlarda va darsdan keyingi paytlarda o'quvchilarning asosiy vaqti nutqiy tadbirkorlik va samaradorlikni

ta'minlashga mutlaqo aloqasi bo'lmagan til hodisalarini tahlil qilish-u, ularni quruq yodlab olish bilan band bo'ldi. Hali yetarli so'z boyligiga ega bo'lmagan o'quvchi gapda ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol kabilarni aniqlash-u, ularning talqinini berish kabi zararli jarayonlar bilan ovora bo'ldi. Amaliyotdan yiroq, murakkab nazariy bilimlarni o'zlashtirishning qiyinligi o'quvchilarda shu fanga nisbatan salbiy munosabat va o'zlashtira olmaslik xavfini tug'dirdi. Zo'rma-zo'rakilik bilan vaqtincha o'zlashtirilib, tez orada xotiradan ko'tariladigan bilimlar esa besamar faoliyat bo'lib, u o'quvchilarda o'qishga nisbatan salbiy ruhiy munosabatni vujudga keltiradi, ularni o'qishdan bezdiradi. Eng muhimi bolalarning lug'at boyligini oshirish, tilning beqiyos imkoniyatlaridan amaliy foydalanish grammatik talqinlar ostida qolib ketdi [Ne'matov, 2002: 8]. O'quvchilar egallashi zarur bo'lgan bilimlar tizimi ona tili ta'limi mazmunining tarkibiy qismi ekan, maktab darsliklari ham o'quvchilar amaliy faoliyatida keng qo'llaniladigan, ularning nutqi va tafakkurini o'stirishga xizmat qiladigan zaruriy bilimlarnigina tashkil etmog'i kerak. Chunki til ta'limini olgan barcha ham kelgusida til mutaxassisi bo'lmasligi tabiiy. Lekin, afsuski, yaqin yillar oralig'ida ham biz inson ongini, uning tafakkurini rivojlantirishda ona tilining tutgan o'rniga noto'g'ri baho berib keldik. Ongni, tafakkurni shakllantirish ijtimoiy fanlarning vazifasi deb bilib, maktabda ona tilidan ta'lim mazmunini ona tili qurilishining ilmiy talqini, grammatikani o'rganishdan iborat deb hisobladik. Natijada o'quvchi 750 dan ziyod grammatik tushuncha va ta'riflarga duch kelib, turli hajm va murakkablikdagi ko'plab topshiriqlarni bajarsa-da, ammo og'zaki va yozma savodxonligi sezilarli o'zgarmadi. O'quvchilarning ko'pchilik qismida ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalari past saviyada qolib ketdi. Ijodiy tafakkur sohibini emas, "bilimli shaxs" ni yetishtirishga urg'u berib keldik. Professorlar A.G'ulomov va H.Ne'matovlarning ma'lumot berishicha, bilimli shaxs - bu ko'p narsani biladigan kishi. Lekin bunda inson xotirasi cheklanganligi va u hech qachon cheksiz bilimga ega bo'la olmasligini hech unutmaslik kerak. "Ijodiy tafakkur sohibi" esa bilimligina

bo‘lib qolmay, bilish yo‘llarini o‘rgangan, bilganlarini kengaytira oladigan, bisotida bor bilimlarni amaliyotda bemalol qo‘llay oladigan shaxsdir.

Yuqoridagi keltirilgan fikrlar isboti sifatida N.Mahmudov, A.Nurmonov va boshqalar muallif umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 6-sinfi uchun tuzilgan “Ona tili” darslig (Toshkent - 2017) idagi ayrim ilmiy manbalarni ko‘rib chiqamiz.

Mavzu: Sifatlarning otlashuvi.

Berilgan nazariy bilim: *Sifat bog‘lanib kelgan ot ba‘zan gapda tushib qoladi. Bunday vaqtda uning ma‘nosi ham sifatga yuklanadi. Natijada sifat otlashib, egalik, kelishik, ko‘plik qo‘shimchalari bilan o‘zgarish xususiyatiga ega bo‘ladi va ot bajargan sintaktik vazifalarda keladi.*

Birinchidan, ushbu grammatik qoida bir necha mavzularni qamrab olganligi sababli o‘quvchi uni o‘zlashtirish davomida sifat va uning xususiyatlari, shakl yasovchi qo‘shimchalar, otning sintaktik vazifalarini xotirlashi kerak. Tabiiyki, bu o‘quvchida qiyinchilik tug‘diradi.

Ikkinchidan, quyida keltirilgan lingvistik tushunchalar o‘quvchi amaliy faoliyatida nafaol bilimlar bo‘lib, hayoti davomida ularga murojaat qilmaydi.

Bu borada metodist olim A.G‘ulomov o‘z kuzatishlari asosida shunday xulosaga kelgan edi: “Ba‘zan o‘quvchilar berilgan savollarga nazariy jihatdan to‘g‘ri javob qaytaradilar. O‘qituvchining nazarida u ona tilining qonun-qoidalarini yaxshi o‘zlashtirgandek bo‘lib tuyuladi. Ammo yozma ish jarayonida ana shu “o‘zlashtirilgan” qoidaga taalluqli qator xatolar sodir bo‘ladi” [Tajbenova, 2018: 12]. Demak, darsliklardagi yana bir muammo o‘quvchilarning nazariy ma‘lumotlarni sun‘iy ravishda o‘zlashtirish masalasidir. B.To‘xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodovalarning “O‘zbek tili o‘qitish metodikasi” qo‘llanmasida “Ona tili darslarida o‘quvchi mustaqil izlanib, mustaqil hukm va xulosalar chiqarmas ekan, yodlab hosil qilingan bilimlar amaliyotga tatbiq etilmay qolaveradi” fikrlari aytib o‘tilgan. O‘zlashtirilayotgan bilimning ma‘no-mazmuni, eng muhim xususiyatlari aniqlanmas ekan, ular o‘quvchi uchun foydasiz va nafaol bilim bo‘lib qolaveradi. Respublika ta‘lim markazi direktori Shuhrat Sattorovning gazeta.uz saytiga bergan intervyusida aytishicha, “o‘quv dasturlari va darsliklarida

asosiy e'tibor o'quvchilarga qoidalar va ma'lumotlarni yodlatishga emas, mustaqil hayotda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilishi kerak – deya, biz shu paytgacha eskirgan, davrini yashab bo'lgan kontentni ham o'qitib keldik” kabi fikrlarni aytib o'tadi. Pedagogika fanlari doktori G'.Hamroyev “Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish” nomli dissertatsiya ishida grammatika haqida to'xtalib, grammatika nazariyalar to'plami emas, savodxonlik asoslarini tushunish lozim, moslashuv, bitishuv, mustaqil va nomustaqil to'ldiruvchi kabilar kelajakda tilshunoslik sohasini tanlamaydigan maktab o'quvchisi uchun nafaol ma'lumotlardir. Bu borada ona tili o'qitish metodikasida leksik minimum va grammatik maksimum aniqlab olinishi, o'quv topshiriqlari shunga mos tuzilishi kerak [Hamroyev, 2022: 196] degan fikrlarni aytib o'tgan.

Til sathlarini maksimum va minimum bilimlarga ajratmas ekanmiz, shu va shunga o'xshagan grammatik bilimlar bazasi til ta'limidan ko'zlangan maqsad va vazifalarni ado etishda monelik qilaveradi. Morfologik bilimlarni maksimum va minimumga ajratish tilshunoslikda metodologik aniqlik, ta'limda samaradorlikni ta'minlaydi.

Tafakkurning yetarli darajada rivojlanmasligi o'quvchi faoliyatida tez-tez duch keladigan so'z qashshoqligi, fikrni mantiqan bayon qila olmaslik, fikrni mustaqil izchillikda bera olmaslik, bayon qilinishi lozim bo'lgan fikrlarni mantiqiy bo'laklarga ajrata olmasligiga olib keladi [Hamroyev, 2020: 28].

Bugungi kunda ta'lim muammolari, uning nazariy hamda amaliy asoslarini, mazmunini yangilash doimiy ravishda davlatning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov Oliy Majlisning Birinchi chaqiriq IV sessiyasida pedagogika fani oldida turgan muammolarga to'xtalar ekan, “Bugungi kunda maktablarimizda bolalarga eski dastur va darsliklar asosida bilim berish jinoyatdir” degan edi.

Til boyliklarini, uning imkoniyatlarini amaliy jihatdan o'zlashtirish esa milliy tafakkur va milliy rihning kaliti bo'lib, ma'naviy merosni o'zlashtirishning asosiy vositasidir.

Ta'lim tizimida ona tili darslarining ahamiyati beqiyosdir. Chunki bolaning dunyoqarashi, tafakkuri, fikrlash qobiliyatining moddiy ifodasi til orqali ro'yobga chiqadi. Fikrning voqe bo'lishi insonning idrok qilishi bilan bog'liq ekan, bola ona tilini bilmasdan fikrini ifodalay olmaydi, o'z maqsadiga erisha olmaydi. Boshqa fanlar bo'yicha bolada bilim, malaka, ko'nikmalarning zohir bo'lishi ona tilini bilish orqali yuzaga chiqadi. Ona tilini bilish esa sistemali olib borilgandagina, mukammal dastur ishlab chiqilgandagina, samarador usullar bilan o'qitilgandagina natija berishi mumkin. Mukammal dastur asosida yaratilgan takomillashgan darslik samarador usullar va vositalar bilan o'quvchilar ongiga singdirilgandagina kutilgan natija berishi mumkin.

Ma'lumki, ta'limni o'ta ilmiylashtirish bolalarni fandan bezdiradi, amaliyotdan yiroq, murakkab nazariy bilimlarni o'zlashtira olmaslik o'quvchilarda shu fanga nisbatan salbiy munosabat va o'zlashtira olmaslik xavfini tug'diradi. Zo'rma-zo'rakilik bilan vaqtincha o'zlashtirilib, tez orada unutib yuboriladigan bilimlar esa yoshlarda o'qishga nisbatan salbiy munosabat bildiradi.

“Ona tili” darslarida uzundan uzoq, murakkab grammatik qoidalarni, “O'zbek adabiyoti” darslarida ijodkor haqidagi o'tkinchi sana va voqealarni yodlashga majbur qilmasdan, balki ona tilida sof so'zlash, o'z fikrini to'g'ri ifodalay olish, mustaqil fikrlash, badiiy asarni ifodali o'qish, uning ruhini his qilish, san'atidan lazzatlanish, so'zdan zavqlanish ruhida ta'lim bermoq kerak. Ona va adabiyot o'qitishdan kutilgan pirovard maqsad – shu!

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, til haqida beriladigan ma'lumotlar maksimum va minimumga ajratilib, ularning amaliy yo'nalishi qanchalik kuchaytirilsa, u sinflar bo'yicha, bolalarning yosh va taraqqiyot darajasiga mos ravishda baravar taqsimlansa, ularni o'rganish darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Pedagogika fanlari doktori G'.Hamroyev ta'kidlaganidek, grammatik ma'lumotlarni chegaralamaslik, nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish maqsadini qo'ymaslik oqibatida me'yorida ortiq nazariy ma'lumotlar maktab darsliklariga kirib qoldi. Natijada o'quvchilardan yoki talabalardan jumlaning grammatik tahlil qilish berish so'ralsa, u tibbiyot yo'nalishida bo'ladimi, moliya yo'nalishida bo'lishidan

qat'i nazar tahlil qilib bera oladi, ammo unga gapni murakkab ega, ot-kesim, sifatlovchi-aniqlovchi, nomustaqil, mustaqil to'ldiruvchiga ajratishdan o'z kasbi doirasida biror amaliy foyda bo'lmaydi. Ortiqcha grammatizm, ona tili ta'limini hayotdan uzoqlashtiradi. Aslida unga yaxshi shifokor va bank xodimiga kerak bo'ladigan kasbiy muloqot madaniyati o'rgatilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim mazmuni o'quvchiga ko'proq nazariy bilim, tilning grammatik qurilishi haqida ma'lumot berishga qaratilmasdan, balki ularda ijodiylik, ayni bir mazmunni turli usullarda bayon etish, fikrni bayon qilishda o'zbek adabiy tilining boy imkoniyatlaridan to'g'ri va o'rinli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga bo'ysundirilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Hamroyev A., Ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish. Ped. fan. doktori. diss. – Toshkent: BuxDU, 2020. – 28-b.

2. Hamroyev G'., Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish. P.f.doktori. diss. – Toshkent: ToshDO'AU, 2022. – 34-b.

3. Mahmudov N., Nurmonov A. , Sobirov A. , Nabiyeva D. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik – Toshkent: 2017. – 157-b.

4. Ne'matov H., G'ulomov A. , Ziyodova T. Hozirgi o'zbek adabiy tilini o'rganishda o'quvchilar so'z boyligini oshirish – Toshkent: 2002. – 8-b.

5. Tajbenova S., Ona tili darslarida o'quvchilarga nazariy bilimlarni amalda qo'llashni o'rgatish metodikasi. P. f. f. doktori. diss. – Toshkent: TDPU, 2018. – 12-b.

6. Фуломов А., Неъматов Ҳ. Она тили таълими мазмуни – Тошкент, Ўқитувчи. 1995. – 27-b.

